

A TRILOGIA DOS GIGANTES: INTERTEXTUALIDADES DRAMÁTICAS EM FERNANDO PESSOA ¹

Thiago Sogayar BECHARA²

Resumo: Investigar possíveis diálogos entre os fragmentos de *Livor* da Trilogia dos Gigantes e a única obra dramática pessoana finalizada e publicada em vida do autor, *O marinheiro*, resultou numa análise temático-filosófica em torno das ideias de tédio, mistério, sonho, imortalidade e mitologia, catalisadas pela consciência da inutilidade. Como espécie de drama estático, sem ser assim por Pessoa denominado, o conjunto de fragmentos antecipa estética e tematicamente alguns topoi centrais do autor cuja gênese ganhou, com a publicação digital da trilogia, nova e rica ferramenta de exame. Numa segunda etapa do ensaio, a análise recaiu sobre outro conjunto de fragmentos da Trilogia, os da peça *Briareu*, partindo da diversidade dos sentidos intrinsecamente presentes na sua constituição dramática. Menos estático que *Livor*, este conjunto dialoga mais proximamente com enredos mitológicos ligados aos gigantes hecatônquiros e a punição via soterramento que sofrem, realçando o pathos da inevitabilidade do Destino.

Palavras-chave: Fernando Pessoa; Trilogia dos Gigantes; Poema dramático; Mitologia grega; Teatro Estático; Literatura portuguesa.

Résumé : Investiguer les dialogues possibles entre des fragments de *Livor*, extraits de la Trilogie des Géants, et la seule pièce de théâtre achevée et publiée du vivant de Fernando Pessoa — à savoir *Le Marin* — a donné lieu à une analyse philosophique autour des thèmes de l'ennui, du mystère, du rêve, de l'immortalité et de la mythologie, portée par

¹A primeira parte do artigo foi apresentada no Colóquio Internacional Fernando Pessoa, sobre a Trilogia dos gigantes, em maio de 2019, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, pelo Centro de Estudos de Teatro. Ver: <https://sites.google.com/site/coloquiotrilogiadosgigantes> (Acesso em 23/10/2023).

² Thiago Sogayar Bechara é Mestre em Estudos de Teatro e Doutor em Estudos de Literatura e de Cultura, na especialidade de Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com investigações, respectivamente, sobre o teatro de Fernando Pessoa e as heranças clássicas na lírica do Fado cantado por Amália Rodrigues. Autor de mais de 10 livros em diversos gêneros e de artigos e ensaios no Brasil e no exterior, Bechara escreveu a biografia do encenador, professor e teatrólogo mineiro Amir Haddad, ainda no prelo, e vem--se dedicando à investigação da história do teatro brasileiro moderno, tendo biografado ainda a atriz e diretora Imara Reis e a cantora e atriz Cida Moreira, pela Coleção Aplauso da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. Algumas de suas peças teatrais foram encenadas por diretores como Elias Andreato. Atuou também como apresentador,

la conscience de l'inutilité. En tant que forme de drame statique, sans que Pessoa lui-même l'ait ainsi définie, cet ensemble de fragments anticipe, sur les plans esthétique et thématique, certains topoï centraux dont la source se voit enrichie d'un nouvel et précieux outil d'examen grâce à la publication de la trilogie. Dans un second temps, l'analyse porte sur un autre ensemble de fragments de la Trilogie — à savoir ceux de la pièce Briareu —, à partir de la diversité des sentiments intrinsèquement présents dans sa composition dramatique. Moins statique que *Livor*, cet ensemble se rapproche davantage, quant à lui, des intrigues mythologiques associées à [...]

Mots-clés : Fernando Pessoa; Trilogie des Géants; Poème dramatique; Mythologie grecque; Théâtre statique; Littérature portugaise.

O mistério sabe-me a eu ser outro
(Fernando Pessoa)³

[...] o Inconsciente pertence à burguesia vienense do princípio do século, aqui estamos em Portugal e o senhor é italiano, nós pertencemos ao Sul, à civilização greco-romana [...]
(Antonio Tabucchi)⁴

A Trilogia dos gigantes é um dos tantos exemplos pelos quais Fernando Pessoa chega até nós em obras não finalizadas. Desafiador e fascinante é, pois, exercitar esta reflexão acerca de um projeto dramático do autor até poucos anos atrás inédito, concebido em torno da temática mitológica, e que se apresenta em disposição fragmentária⁵. Nele, o autor debruça-se sobre a primeira geração divina: os gigantes, gerados pela castração de Urano, e os hecatônquiros, os de cem braços e cinquenta cabeças, filhos de Urano e Gaia, ainda que Pessoa não refira este nome de etimologia grega, equivalente ao termo latino “centímanos”.

São, no entanto, inequívocas as referências dos títulos das peças: Briareu, *Livor* e uma terceira obra que o autor oscila em definir. Por essa razão, esboça fragmentos para duas opções: Tífon e Encelado. Embora *Livor* tenha nascido do próprio Pessoa, tudo parece

entrevistando personalidades como Dercy Gonçalves, Antonio Candido, Ney Matogrosso, Paulo Vanzolini, Zélia Duncan, Beatriz Segall, Ana Lucia Torre, Ruy Castro, Lauro César Muniz, Alcides Nogueira, dentre outros. www.thiagobechara.com.br³ “Pauis” (29/03/1913), em *Poesia* (1902-1917): 213. Apud: MARTINS, Fernando Cabral, 2014: 62.

⁴Excerto do primeiro capítulo do romance *Requiem: uma alucinação*. (TABUCCHI, 2018: 17-18).

⁵Os seus escritos são inacabados”, escreve António Quadros em sua edição de *Obras de Fernando Pessoa*, Vol. I. E realça que eles “têm o ódio do perfeito, do acabado”, citando palavras do poeta: “«o meu carácter é tal que detesto os princípios e os fins das coisas, pois são pontos definidos», escreve; aflige-o que «uma solução possa ser encontrada para os problemas do mais alto, do mais nobre da ciência e da filosofia»; e enlouquece-o a própria concepção de que «as coisas possam cumprir-se, de que os homens possam um dia ser felizes, de que uma solução possa ser encontrada para os males da sociedade».” (Páginas íntimas, obr. cit., p. 17. Texto de 1910 (?). Trad. do inglês de A. Q.. Apud: PESSOA, 1986a: 37. Negrilo meu).

⁶Ver: HOMERO, 2013. (*Iliada*, Canto I, versos: 396-406).

⁷Ver: HESÍODO, 2005: 45 e 61-68. (*Teogonia*, versos 134-146, 147-153, 614-628, 649-666, 671-681, 711-

apontar para a relação da obra com o tema da morte: livor mortis é o termo utilizado tecnicamente para designar a mudança de coloração que surge na pele dos cadáveres. O gigante se apresenta, ainda, como irmão dos demais, essas personagens mitológicas desde a *Íliada*⁶ e a *Teogonia*⁷.

A análise do material publicado em edição eletrônica⁸ leva ao reconhecimento de temas e estéticas pessoais cujo embrião não raro a crítica reconhece estar noutra obra teatral de sua lavra, *O marinheiro*⁹, publicada em *Orpheu I* (1915) com datação de 1913, não obstante a crítica mais recente apontar 1914 como o ano mais provável do surgimento da primeira versão completa. Elegi assim este drama estático como parâmetro de análise. Não só pelas ricas possibilidades de relação, mas pela proximidade de datas, deu-se a organicidade do diálogo.

Dizer isto é iluminar duplamente a importância destes aproximadamente setenta papéis agora acessíveis ao público em edição crítica feita a cargo da equipe de investigadores do Centro de Estudos de Teatro¹¹ coordenada por Jerónimo Pizarro e Filipa de Freitas. Primeiro, pelo valor literário intrínseco e pela maturidade poética que revelam. Segundo, pela riqueza dialética que oferecem; pelas formas distintas por meio das quais expressam alguns dos temas de eleição do poeta¹².

Compreender assim a Trilogia é considerá-la em sua individualidade, mas também como elemento integrado de uma obra que funciona em rede, antecessora de tipologias de abordagem poética retrabalhadas posteriormente, ajudando-nos a dimensionar o papel que tais fragmentos assumem na elaboração de um projeto não só dramático, mas moderno e heteronímico que *O marinheiro*, por sua vez, mais objetivamente, ajudaria a deflagrar. De resto, já em *Livor* a ideia de “outramento” faz algumas aparições¹³.

Não percamos de vista ainda a importância de olharmos para tais fragmentos precisamente como fragmentos¹⁴, isto é, com a grande carga de subjetividade que possuem, dado seu caráter lacunar. O desafio é jamais partir-se do pressuposto de um diálogo estabelecido a priori entre obras. Preconceber o que quer que seja, aqui, seria impor uma visão externa, não permitindo que os fragmentos falem por si, e por meio de sua natureza incompleta.

735, 815-830 e 869-871.

⁸Centro de Estudos de Teatro, Trilogia dos Gigantes: edição eletrônica. Ver. <http://www.trilogiadosgigantes.com/> [Acesso em 23/10/2023].

⁹ORPHEU I, 2015: 27-39. Ver também: PESSOA, 2017: 31-47.

¹⁰Ver a Apresentação do livro Teatro estático: PESSOA, 2017: 10-11.

¹¹CET - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

¹²Ver notas em que Pessoa/António Mora teoriza sobre o pensamento dos gregos em: PESSOA, 1986b: 219-228, assim como poemas ortônimos de grande proximidade temática, contemporâneos à Trilogia dos gigantes e a *O marinheiro*, em: PESSOA: 1986a: 157-160, 163, 165, 170-171 e 188.

¹³Ideia manifesta em excertos como: “Mas eu... a própria alma com que quero/ Enganar-me é quem quer ser enganada, [...]”; “Semi-coro – [...] Caiu-te por castigo a própria alma/ [...]”; “Livor – [...] o desejo/ De ser outramente outro, alheio/ De qualquer modo outro mesmo nosso.”; ou, ainda: “[...] d’um lado sou/

Isto posto, passemos a comentar o modo como Pessoa recuperou no simbolismo de ecos maeterlinckianos¹⁵ d'O marinheiro algumas características deste teatro mitológico. Chamar assim à Trilogia dos gigantes é sublinhar uma referência *sui generis* por ser até aqui a obra dramática pessoana em que a mitologia grega se apresenta de modo mais explícito¹⁶.

Sem partir de uma fixação rígida na ordenação dos fragmentos, dir-se-ia que é mais ou menos clara a estrutura que emerge em *Livor*, sendo antes um drama situacional que de bom grado eu chamaria também de estático em boa medida.¹⁷ As Ninfas lançam o jogo básico de questionamentos em que *Livor* se vê enredado. Elas perguntam por qual razão ele não dorme, não sonha, ou “quasi-sonha”. Que tristeza, qual angústia “o fez ausente de si-mesmo”, privando-o do “macio estar-com-as-coisas”? E já nesta ideia de ausência de si-mesmo uma semelhança inequívoca com as veladoras d'O marinheiro lembra o alheamento destas ante o sentido de estarem ali. “Velamos as horas que passam”, diz a Primeira Veladora. “O nosso mister é inútil como a Vida.”¹⁸ De resto, as Ninfas em *Livor* lançam as bases, temática e lexical, que regerão o tom dos demais fragmentos do poema: a recusa do sonho¹⁹ e a angústia que priva o gigante desse “macio estar-com-as-coisas”, via consciência.

Livor responde justificando sua “ausência-de-si” pelo tédio: “A vida inútil como a morte”. Tal resposta ecoará também na fala da Primeira Veladora, quando esta reconhece que seu gesto de velar é “inútil como a Vida”. A noção de inutilidade surge-nos, assim, incontornável em ambas as obras, associada ao tédio.

Preconizadas por *Livor*, é no mínimo instigante assistirmos a tais ideias verbalizadas por um imortal. Deste ponto de vista, a revelação da inutilidade da vida e da morte, emoldurada pela recusa do mundo onírico, assume um sentido particular como causa do tédio, por ser um tédio gerado pela não perspectiva da morte, no marasmo entorpecido pela expectativa da eterna continuidade. Vida e Morte, destarte, encontram-se num intermédio; diz *Livor*: “aquém da perfeição da aspiração” e “além da realidade de sonhar”. Numa possível leitura, veem-se imbricadas entre um futuro ideal (seu desejo) e a impossibilidade de

As sensações que tenho do universo/ E doutro a consciência vã de tê-las.” (Negritos meus).

¹⁴Sobre uma estética do fragmento e a relação de Maeterlinck e Pessoa com a ideia, ver: CORREIA, 2011: 152-162.

¹⁵ PESSOA, 2017: 349-402. Ver também, a propósito do símbolo em Maeterlinck e da atitude considerada pela autora como contraditória de Fernando Pessoa para com o simbolismo: CORREIA, 2011: 67-71.

¹⁶ Apesar da sabidamente alargada noção de Pessoa do conceito de mito, tomando como tal, figuras como Fausto e Budha, por exemplo. Sobre a relação do autor com a ideia de mito e sobre seu desejo de ser, ele próprio, “um criador de mitos”, ver: PESSOA, 1986a: 79. Sobre sua consideração do Sebastianismo e do Quinto Império como mitologias, é interessante ainda o excerto de um dos seus textos dispersos: “O Sebastianismo, fundamentalmente o que é? É um movimento religioso, feito em volta duma figura nacional, no sentido dum mito.” (Portugal e o Homem Português, Vol. III. Apud: PESSOA, 1986a: 84).

¹⁷ Tomemos como embasamento para tal assertiva a adequação com que *Livor* se enquadra na definição que

sonhá-lo, prisioneiras no entre, neste vão que nos remete ao primordial do mito.

Instaura-se, assim, um evidente conflito do qual o gigante não escapa, gerador por sua vez de uma tragicidade inerente às ideias de terror e compaixão, que os gregos chamam *pathos*, esse excesso de paixão, de dor angustiada, de transbordamento advindos neste caso de uma dúvida ancestral que, para Pessoa, nem aos imortais é poupada.

Faz sentido, já que, pela Teogonia, Hesíodo transmite-nos a ideia de Destino como a de um desígnio divino superior, mas que ultrapassa também os deuses e ao qual, portanto, estes são igualmente subordinados²⁰. Infecundas, as buscas pelo sentido da vida, mortal ou divina, abrem como que um fosso para o eu lírico²¹. Bem entendido, o fosso da inutilidade de se agir, que é um dos elementos gestores do tédio, sentido aqui como apatia vital, sensação de falta de estímulo, repetitividade inócua de ações, excesso de vazio a partir da consciência sobre o tempo e, portanto, de uma experiência de retardamento desta “passagem das horas”, para lembrarmos o título de um dos poemas mais célebres de Álvaro de Campos.²² Consubstancia-se nisto uma orgânica noção de não-tempo, o que nos lança, como mencionei, inevitavelmente à ideia de mito, como narrativa de um tempo primordial, *in illo tempore*, o que bem se coaduna com a escolha mitológica de Pessoa.

Se claramente, na peça que leva seu nome, *Livor* formula a ideia de tédio consubstanciada nas de vazio, *pathos*, mistério da vida²³, ausência-de-si, inutilidade das ações – tudo isto embebido em referências clássicas -, mas a partir de uma recusa ao sonho, seja concreto ou metafórico, n’*O marinheiro* o título da peça é em si extraído do sonho de uma personagem, indício do simbolismo fundamental que a relação realidade-sonhada e realidade-vivida terá nas falas das veladoras, como em tantos exemplos da obra pessoana. Lembremos apenas o poema ortonimo “Tenho tanto sentimento”, em que a ideia de “sonho” se transmuda na de “vida pensada”, sem com isso alterar-se a essência do antagonismo entre uma realidade concreta e outra impalpável.²⁴

Sobre *O marinheiro*, três mulheres de falas quase indistintas velam o corpo duma donzela, lembrando a estrutura do coro grego, tendo por atmosfera o tédio e a ideia de falsidade inútil de qualquer palavra ou ação, como em *Livor*, de resto, também ele um anti-enredo,

o próprio Pessoa faz de teatro estático, segundo transcrição feita no livro *Teatro estático*: “Chamo *theatro estatico* àquelle cujo enredo dramático não constitue acção – isto é, onde os fantoches não só não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre deslocarem-se, mas nem sequer teem sentidos capazes de produzir uma acção; onde não há conflicto nem perfeito enredo. Dir-se-ha que isto não é *theatro*. Creio que o é porque creio que o *theatro* transcende o *theatro* meramente *dynamico* e que o essencial do teatro é, não a acção nem a progressão e consequência da acção – mas, mais abrangentemente, a revelação das almas através das palavras trocadas ou a criação de situações ∅. Pode haver revelação de almas sem acção, e pode haver criação de situações de inercia, meramente de alma, sem janellas ou portas para a realidade.” (PESSOA, 2017: 276. *Negritos meus*).

¹⁸ PESSOA, 2017: 41.

¹⁹ Lembremos, em *Educação do estoico*, o texto do heterônimo Barão de Teive: “Repudiei o sonho como um vicio de collegial ou de louco. Mas repudiei tambem a realidade ou, antes, me repudiou ella [...]”

toda ação sendo interior. Leiamos a Primeira Veladora: “As horas teem cahido e nós temos guardado silencio. [...] Mas sabemos nós, minhas irmãs, porque se dá qualquer cousa?”.²⁵ São os mesmos isolamento e inocuidade do agir que se encontram em *Livor*.

A concordar com a premissa do texto mitológico, o sonho confunde-se com o real por se mostrar mais vívido.²⁶ O mesmo se vê em *O marinheiro*, tanto para a veladora que o sonhou, quanto para a personagem do sonho que habita literalmente uma realidade onírica, não à toa uma ilha (isola, em italiano; insulae, em latim). A de um naufrago que se obriga a criar em sonho nova pátria e esquecer a real, sendo mais uma vez o signo do real associado à realidade com que se lhe afigura o sonhado.

Diz a Segunda Veladora: “Porque não será a unica cousa real nisto tudo o marinheiro, e nós e tudo isto aqui apenas um sonho d’ elle?”²⁷ O que chamamos real pode não passar de uma experiência tediosa e dramática. Um drama de tal ordem pleno de pathos faz com que os vetores opostos do conflito se anulem, paralisando o objeto tracionado, gerando assim a inação presente em ambas as obras aqui comparadas.

“Para quê tentar apavorar-me?”, diz a Primeira Veladora evocando este pathos. “Não cabe mais terror dentro de mim.”²⁸ Já em *Livor* um exemplo deste atonismo está no momento em que as Ninfas o exortam ao ânimo, evocando o fim do outono, o iminente colorir-se do mundo. O gigante responde solicitando desesperançado: “Dai-me/ A vontade do espírito em querer/ E o começar interior da acção”, donde se depreende sua inércia²⁹.

Como as veladoras (e o naufrago onírico), *Livor* está à deriva; vaga sobre a terra “esvaziada de gigantes”, como ele diz. Perdidos, todos, no vazio de sentido, repletos do tédio de existir, cada qual a seu modo.³⁰

Desta ótica, a condição imortal do gigante não o difere da humana, já que tédio, inutilidade e pathos inerentes ao conflito e à dúvida permeiam ambas, igualmente, transversalmente. Se tal premissa for correta, ela encontra confirmação quando *Livor* expressa sua percepção: para ele e para os homens a realidade é a mesma, sendo que ele e seu mistério

(PESSOA, 2007: 25).

²⁰“Parcas, divindades do destino, de cujos desígnios nem os deuses escapavam.” (HESÍODO. Apud: ACKER, 1994: 43-44, citando adaptação de Jaa Torrano. Negrito meu).

²¹A propósito da associação de ideias como a busca por sentidos, a inutilidade e o mundo divino, lembremos a interlocução possível com um excerto de *Fausto* escrito em 1933: “O segredo da Busca é que não se acha./ Eternos mundos infinitamente,/ uns dentro de outros, sem cessar decorrem/ inúteis. Nós, Deuses, Deuses de Deuses,/ neles intercalados e perdidos/ nem a nós encontramos no infinito./ Tudo é sempre diverso, e sempre adiante/ de homens e deuses vai a luz incerta/ da suprema verdade.” (Centro de Estudos de Teatro, *Fausto Digital* – Base de dados textual [online]. <http://www.faustodigital.com/> [acessado em 27/03/2019]. Negritos meus).

²²PESSOA, 2014: 130.

²³No heterônimo Barão de Teive, também lemos: “Qualquer que seja o segredo do mysterio das cousas,

são, entretanto, invisíveis aos mortais. A Terceira Veladora alude à mesmice que Livor antecipara: “[O dia] vem sempre da mesma maneira... sempre, sempre, sempre.”³¹ Já Livor: “Fiquei o mesmo, por demais o mesmo/ Eterna e conscientemente o mesmo/ E isto no horror da minha eternidade.”³²

É simbólico que a única coisa sabida de tais personagens esteja na função de velar, conscientes do tempo e da inutilidade da luta contra sua passagem, embebidas numa atmosfera de austeridade que as aproxima de divindades, ao passo que em Livor, ao contrário, o que se observa é uma humanização do ente divino, por meio dos anseios e sentimentos que ele exprime. Livor e Veladoras assumem, assim, um olhar complementar, antagonizado pelo mesmo eixo. Ocupam um espaço, porém, significativamente alheio ao espaço; e um tempo alheio ao tempo. A ambiguidade, a espera desalentada, o conflito gerado por e gerador de inação são o oráculo de suas tragédias. A ciclicidade viciosa de suas falas desiludidas sobre a inutilidade de falar e agir e a concreta ausência do relógio³³ na cena d’O marinheiro endossam este não-tempo que as conjuga numa substância de natureza, dir-se-ia, mítica. E o que faz Livor se não também velar? Não apenas as horas e os humanos, mas também seus irmãos aprisionados e, em última instância, ele mesmo em sua eternidade?

Emana daí o profundo sentido de isolamento, de vazio, solidão e tédio, só não sentido pelos “sonhadores” e pelos “errados”, como ele chama, cujo pressentimento de sua proximidade divina pôr-lhes-ia “suores súbitos”, conforme o gigante afirma.

Aqui, diferentemente d’O marinheiro, a aproximação das ideias de sonho e erro leva a crer numa associação do mundo onírico com uma deturpação do real, o que justifica a resistência do gigante a entregar-se ao son(h)o. Já para as veladoras, a intersecção é mais fluida. Sonho e realidade se permeiam e confundem. Entretanto, diz Livor: “Sou eu que passo e lhes ensino o sonho”, quase que num diálogo direto com as futuras veladoras que se questionam sobre o modo como os entes divinos “ministrariam” aos homens a cura de fugir ao tédio justamente pelo sonho. Isso fica evidente na fala da Segunda Veladora: “Tenho um medo disforme de que Deus tivesse proibido o meu sonho... Elle é sem

elle é, por certo, ou muito complexo; ou, se é muito simples, é de uma simplicidade de que não temos faculdade que veja. Contra a maioria das doutrinas philosophicas tenho a queixa de que são simples; o facto de quererem explicar é prova bastante de tal, pois explicar é simplificar.” (PESSOA, 2007: 32).

²⁴“Temos, todos que vivemos,/Uma vida que é vivida/ E outra vida que é pensada,/ E a única vida que temos/ É essa que é dividida/ Entre a verdadeira e a errada.” (18/09/1933). Poesias. Fernando Pessoa. (Nota explicativa de João Gaspar Simões e Luiz de Montalvor.) Lisboa: Ática, 1942 (15ª ed. 1995): 179.

In: <http://arquivopessoa.net/textos/2174> (acessado em 22/03/2019).

²⁵ PESSOA, 2017: 32. Outros exemplos da mesma ideia poderiam ser exemplificados com: “Fallar do passado – isso deve ser bello, porque é inútil e faz tanta pena...” (Idem); ou “Não dizeis senão palavras. É tão triste fallar! É um modo tão falso de nos esquecermos!...” (Idem).

²⁶ “Quem sonha pode também ser parte do sonho - eis a revelação. Ou o novo mistério. [...] Este universo de sonhos não é um mundo imaginário, mas um outro mundo real. [...]” (MARTINS, 2014: 79-80).

²⁷PESSOA, 2017: 44.

duvida mais real do que Deus permite”.³⁴ Daí a ideia de o mecanismo de fuga do real ser mediado por Deus. A Veladora tem medo de que Deus proíba o sonho. É o que faz Livor consigo.

Visto de outro modo, viria de uma divindade o ensinamento e a permissão do sonhar. É notável que a divindade que é Livor não aceite distrair-se no sonho de sua tediosa e angustiada eternidade, tal como os humanos fazem ao fingir que se esquecem de sua condição falível ao porem-se a dançar. Note-se que nesta imagem dos homens em festa, aludida em Livor, faz-se presente já a do fingimento de “Autopsicografia”³⁵ (1931) não no fingir do que não se sente, mas precisamente no do que se sente, como lembra Martins³⁶; recurso do qual Livor parece sentir-se vetado, como num aprisionamento de sua condição trágica. Mas pela razão contrária: por ser imortal. Livor confronta o sonho iludido com a lucidez dolorosa. “Minha tragédia não tem gesto nem acto./ Passa-se no remanso da minha alma”, num princípio que soa-nos irmão do drama estático³⁷, não obstante Livor afirme não sentir terror nenhum, quando o Coro pergunta: “Alma de escravo em corpo de imortal,/ Que terror te tomou?”

Embora sejam ideias correlatas, tragédia e terror aqui não necessariamente consubstanciam-se, por ser o pathos vivido pelo gigante de espécie diversa, o pathos de de uma tragédia da inação que se passa no “remanso de sua alma”. Tal recusa, em sua imortalidade, aclimata-se bem à sequência de “nãos” que as veladoras pronunciam, do alto das suas finitudes.³⁸ “Só viver é que faz mal...” diz a Segunda. “Não roçemos pela vida nem a orla das nossas vestes... Não, não vos levanteis. Isso seria um gesto, e cada gesto interrompe um sonho...”³⁹ Ora, a recusa do imortal em adentrar o sonho parece relacionar-se na lógica inversa com a recusa das mortais em adentrar o mundo “real”. E o tédio mostra-se no seu duplo viés: a inutilidade que compõe a espera pelo fim da vida e a espera inútil pelo fim que não virá. Em Livor é inútil agir porque, sendo imortal, a ação não determina nada que se não possa alterar indefinidamente. N’O marinheiro é inútil agir porque, mortais, as ações das veladoras não bastam para explicar a vida nem impedir a morte.

Livor responde à pergunta do Coro afirmando que nenhum terror o toma. Mas é

²⁸Idem: 47.

²⁹É de se notar que uma das peças integrantes do projeto do Teatro Estático pessoano tem por nome precisamente Inercia, escrita em 1914. (PESSOA, 2017: 125-134).

³⁰“Livor – Meu irmão Briareu, e meu irmão/ Encilado, e Tífon, e outros ainda/ Irmãos meus – o que é deles? São tomados/ Torturas-mortes, cárceres de pedra/ De si próprios, e eu, o único que lanço/ A minha móbil sombra sobre a terra,/ Quantas vezes alheio a saber que ando [...] / E sou o tremor lembrado novamente/ À estagnação ◊ do meu tédio.” (Negritos meus).

³¹PESSOA, 2017: 33.

³²Daí que, reconhecendo que não há em Livor nenhuma progressão dramática nem tampouco ação física, lembrando ainda a tragédia *Os Persas*, de Ésquilo, onde o que há é também espera tensionada, não vejo razão para não a entender como prenúncio do teatro estático. Em termos de cinética, há pathos, movimento interno de tensão dramática, como o há em *O marinheiro*. Mas nada em Livor contraria a ideia pessoana de estatismo em drama, ou mesmo de drama em gente – no caso, em deuses, para sermos mais precisos.

essencialmente paralisante a consciência que faz com que ter de agir prostre-lhe “o peso/ Do pensamento da acção”. Noutro excerto, surge-nos uma ideia-chave para a compreensão de sua perspetiva: “Converte-se-me tudo em tédio, o sonho/ Pesa-me e é de chumbo a realidade. / Por que seria mais fecunda a acção/ Que o não agir?” Há paralelismos diretos com as veladoras, que se questionam sobre a utilidade de se agir, posto tudo ser falso - para além da alusão lexical ao chumbo, quando a Primeira Veladora diz: “Puzeram ao meu sentimento do meu corpo uma mortalha de chumbo”.⁴⁰

Nesta fala de Livor sobre “Por que seria mais fecunda a acção/ Que o não agir?”, surge antecipada a ideia cinética que Pessoa instaura em tantas obras, mesmo sem chamá-las estáticas; ideia em que a inação física, o peso da ação, a prostração do ter de agir se irmanam ao pathos advindo da profunda consciência aterrorizada. Sobre a angústia deste saber-se atônito, a Primeira Veladora formula: “Mesmo viver sabe a custar tanto quando se dá por isso.”⁴¹ Sobre a morte, outra chave importante é também dada por ela: “Porque é que se morre?”, ao que a Segunda responde: “Talvez por não se sonhar bastante...”⁴²

Obviamente Livor e O marinheiro não se constituem como tragédias no sentido clássico, mas sim como herdeiras de uma noção de tragicidade advinda do ágon próprio do drama existencial do homem, por meio de linguagem alusiva à atmosfera grega. Pessoa presente como poucos a essência do sentir moderno e ressignifica à sua maneira influências legadas pela Grécia. Daí que faz uso do mito neste intencional jogo de anacronismos estéticos, uma vez que, tendo uma ideia ampliada do conceito, Pessoa amplia também a possibilidade de personagens mitológicas falem diretamente ao nosso tempo.

Por fim, a proposição de uma categoria cinética de inação e recusa, vista em Livor, traz-nos um índice inequívoco da centralidade deste questionamento que Pessoa faz da ideia de movimento⁴³ Nela se conjugam as demais ideias: tempo, sonho, tédio, mistério; e, neste sentido, como temas primordiais do Homem, nada mais coerente que apresentá-las numa conjuntura mitológica. Esta ajuda a lidarmos com o texto de modo mais adequado, já que é inerente ao mito recuperar narrativas primevas para a tentativa de explicação da vida⁴⁴ Mas sempre a partir do momento desde o qual se indaga, englobando, assim,

³³“Primeira Veladora. – Ainda não deu hora nenhuma. / Segunda. – Não se podia ouvir. Não ha relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia.” (PESSOA, 2017: 31). Sobre a importância que outros críticos conferem a este dado como revelador de uma atemporalidade, ver: REBELLO, 1979: 45.³⁴PESSOA, 2017: 42. Veja-se ainda: “Segunda. – [...] De eterno e bello ha apenas o sonho... Porque estamos nós falando ainda?...” (PESSOA, 2017: 43).

³⁵O primeiro Semi-Coro exorta Livor a aprender a fingir com a alegria que se pode ver na humanidade. O segundo Semi-Coro endossa a visão, reiterando o exemplo dos festejos dos homens que, mesmo sabendo que a vida passa e a mocidade não volta, “dançam sem sabê-lo”, isto é, fingindo não saber; o homem suspende a tristeza para fingir verdadeiramente o momento de esquecimento, de alegria.

³⁶Ver: MARTINS, 2014: 83.

³⁷“ Là, avec les fragments existants il est impossible de suivre le fil du récit. D’ailleurs, comme le personnage le dit lui-même, il s’agit bien d’une de ces «tragédies immobiles» dont rêvaient les symbolistes.” (LOPES, 2004: 138-139. Negrinho meu).

seu conjunto de valores. Daí que Pessoa fá-lo modernamente⁴⁵ a começar pela nítida psicologização do deus, marca moderna sabidamente relegada na antiguidade, de onde Pessoa decalca gigantes e veladoras.

Assim, como autor que tudo vela por ser também hecatônquiuro a seu modo e em seu tempo, a cabeça e os braços deste viajante lisboeta nascido no largo de São Carlos multiplicam-se em muitos e refratam-se nos mais diversos quadrantes, para as batalhas travadas nos mares de seus próprios e interiores argonautas.

A diversidade dos sentidos como fator de análise em Briareu

A vida não concorda consigo própria porque morre
(Fernando Pessoa em Páginas íntimas)

A vida deve ser consciente e nossa
e eu ser alheio a mim... Sou um cadáver
que uma vida imortal finge ser sua,
sou a máscara móbil de uma vida
estranha a mim, posto que minha.
(Fala de Tífon, fragmento 4).

Da ambiguidade da vida consigo própria, para usarmos ideia do próprio Fernando Pessoa presente na epígrafe acima, nasce grande parte, senão toda a Filosofia do mundo. De igual modo, toda a Mitologia e toda a Arte, na busca da compreensão dos sentidos. Para analisarmos em diversas instâncias os paradoxos presentes em Briareu, o drama da Trilogia dos gigantes mais volumoso e mais proximamente relacionado aos fatos mitológicos conhecidos desde Homero e Hesíodo, não será demais evocarmos uma breve súmula do enredo mitológico concernente aos filhos do Céu e da Terra, conquanto sejam de domínio comum.

Mais do que Livor, este conjunto de fragmentos herda alguns significados por meio de imagens que funcionam como chaves de leitura do projeto pessoano. Tomadas de empréstimo ao mito, mas recriando-o a sua maneira – primeira grande proposição de

³⁸PESSOA, 2017: 31-32. Sequência de várias falas em que a tônica encontra-se nas negativas. Ver aprofundamento da ideia em meu livro: BECHARA, 2018: 57.

³⁹PESSOA, 2017: 33.⁴⁰PESSOA, 2017: 46.

⁴¹Idem: 36.

⁴²Idem: 43.

⁴³Um “laivo corrosivo de ironia” presente no termo “drama estático”, segundo palavras de Fernando Cabral Martins (MARTINS, 2014: 73).

⁴⁴Ver: BRANDÃO, 2009: 37-38. Vale ainda chamarmos em causa a referência que o célebre professor e especialista em cultura clássica Junito de Souza Brandão fez a Fernando Pessoa. É a partir dos séculos XIV e XV aproximadamente que os deuses e heróis antigos regressam “triunfantes, de corpo inteiro, para não mais se esconder. Salva pelos poetas, artistas, filósofos e pelo cristianismo, a herança clássica converteu-se em tesouro cultural: Camões, Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade, apenas para citar o triângulo maior da poesia em língua portuguesa, estão aí para prová-lo.” (BRANDÃO, 2009: 35. Negrito

diversidade que a obra revela, via distorção legitimada pela liberdade criadora.⁴⁷

Briareu (Βριαρεως) é um dos filhos primordiais da primeira geração divina, divindade detentora de cem braços para empunhar nuvens, e cinquenta cabeças para soprar os ventos. Também seus irmãos Coto e Giges eram gigantes das tempestades⁴⁸. Ao nascerem, Urano/Céu horroriza-se com a fisionomia monstruosa dos descendentes e enterra-os. Cronos, entretanto, cumprindo profecia do oráculo de Delfos, liga-se à mãe Gaia/Terra, deseja que esta se encontra de punir o ato de Urano e vingando o mau gesto, ajudam assim os gigantes a escaparem das profundezas⁴⁹. Céu é castrado quando se vai deitar com Terra, após o que Cronos sobe ao poder. Mas volta a lançar os três gigantes ao Tártaro, temendo-lhes a força. Dessa vez quem os liberta é Zeus, interessado no papel que os hecatônquiros terão na Titanomaquia, guerra dos deuses olímpicos com os Titãs.⁵⁰

Após lançar trezentas pedras e vencerem os Titãs⁵¹, Briareu recebe uma morada no fundo do mar Egeu, donde também sua outra denominação Egeão - Αιγαίωv (Aegaeon) -, o “bode do mar”, por ser especificamente um deus das tempestades marítimas. Recebe a mão de Cimopoleia, filha de Posídon, morando com ela em seu palácio, enquanto Coto e Giges estabelecem-se em palácios no rio Oceano⁵², nomeados como guardiães dos portões da tempestade.⁵³ Gaia, em vingança à derrota de seus filhos Titãs pelos crônidas, une-se ao Tártaro e gera Tifão - Τίφων (Typhon) -, identificado como a personificação do terremoto e dos ventos fortes.

Tifon nasce, portanto, para derrubar Zeus. Vence a primeira luta, subindo ao Olimpo e libertando seus moradores; mas é derrotado na segunda quando, de posse de seus poderes novamente, Zeus impinge-lhe a fuga para o monte Nisa, fazendo-o depois cair morto. Também tinha cem cabeças de dragão, de onde saíam línguas negras.⁵⁴

Ao lado dos fragmentos da obra pessoana que se chamaria Tifon, conforme mencionado na primeira seção deste artigo, apresentada no Colóquio Internacional “O Teatro de Fernando Pessoa: Trilogia dos Gigantes”⁵⁵, figuram os igualmente exíguos excertos de sua alternativa, o Encelado. Fernando Pessoa oscilou em torno de ambos os títulos quando

meu).

⁴⁵“Lê-se num apontamento de 1913 feito por Fernando Pessoa: «Quem quisesse resumir numa palavra a característica principal da arte moderna encontrá-la-ia, perfeitamente, na palavra sonho. [...] O maior poeta da época moderna será o que tiver mais capacidade de sonho.» [In: Páginas de estética: 153 e 157].” (MARTINS, 2014: 75).

⁴⁶In: Páginas íntimas: 18. Apud: MARTINS, Fernando Cabral, 2014: 38.

⁴⁷“En parcourant la liste de ces mythes, qu’ il a créés ou recréés, en tout ou en partie, nous trouvons, à côté de ceux qui ont été empruntés à la mythologie universelle: A Trilogia dos Gigantes (Briareu, Livor, Encelado), Ligeia, Prometeus Rebound, Salomé, Fausto, d’autres inspirés par des noms de personnages de l’histoire lusitanienne: Inês de Castro, O Encoberto (D. Sebastião). Mais il faut pourtant se garder de croire que l’on a affaire à des drames historiques: l’histoire n’a jamais intéressé Pessoa qu’ éterniséé par la légende, c’est-à-dire rendue, par ce baptême d’irréalité, de «nul temps», de «nulle part».” (LOPES, 2004: 178. Negrito meu).

da definição de qual deles operaria como terceiro elemento da Trilogia dos gigantes.

Esta segunda seção apenas analisará Briareu. Vale realçar que Enkelados (Εγκελαδος) ou Encelado, como se grafa em Livor, tem seu nome derivado da ideia de “insistir” ou “soar a acusação”. Foi gerado para castigar Atena, deusa da sabedoria, na Guerra dos Gigantes. É o menor e o mais fraco deles, mas o mais inteligente. Associado ao fogo, lutou com Tífon contra Zeus e Atena nesta sangrenta batalha de vingança contra a Titanomaquia, o que culmina em sua queda junto a Tífon. Quando Encelado foge do campo de batalha, Atena persegue-o ainda e o esmaga sob o monte siciliano Etna (Aitna).

Eis, pois, a base mitológica na qual Pessoa inspira-se para sua proposição particular de apresentação dramática dos gigantes. Particular no que contém de liberdade em recriação do mito, já que na peça Briareu é o gigante que lhe dá nome, e não Encelado quem se acha na iminência do soterramento sob o Etna. Briareu é o filho de Gaia que Pessoa lança em cena a conclamar as estrelas e a bradar contra Jove/Júpiter

Logo ao primeiro verso instaura-se uma atmosfera de paradoxo e estranheza pela associação de adjetivos como “rútilo” e “frio”. Associados ao substantivo “vida” eles geram experiência sensória antitética, já que uma vida que se caracterize como rútila não costuma ser propriamente fria.

O segundo verso da obra parece confirmar esta ambiguidade. Briareu refere-se precisamente às “existências estranhas ao sentido”. Não parece de igual modo ocasional a apresentação de imagens sinestésicas como: o “silêncio desmedido desce/ em sonhos à nossa alma [...]”. Talvez seja excessivo supor que o intuito de Pessoa em pôr Briareu no centro da punição divina de Júpiter, e não seu irmão Encelado, tenha que ver com qualquer intuito de realçar a falibilidade até mesmo do mais destacado dos gigantes. Mas o fato é que tal atmosfera de estranheza que se agudiza ao longo do texto vai-nos revelando aos poucos exatamente a vida como um “sonho da alma”, como algo que se traduziria numa “saudade do coração inconsciente”; sonho, neste sentido, de almejar a inconsciência⁵⁶ por meio de uma saudade deste estado, chamemos primitivo, do que não se sabe. Atribui-

⁴⁸“Mas nasceram ainda, da Terra e do Céu, outros/ três filhos, grandes e fortes, cujo nome não deve pronunciar-se,/ Coto, Briareu e Gíges, descendência monstruosa./ Cem braços se agitavam dos ombros/ de todos eles e, em cada um dos três, cinquenta cabeças/ se ligavam pelos ombros aos membros assustadores/ e uma força monstruosa completava a sua enorme estatura.” (HESÍODO, *Teogonia*, 147-153, 2005: 45).

⁴⁹“E, desde o dia em que o pai se enfureceu no seu coração com Briareu,/ com Coto e com Gíges, prendeu-os com uma corrente/ indestrutível,/ por inveja da sua força sem igual, do seu aspecto/ e da sua altura, e sepultou-os sob a terra de largos caminhos./ Lá, vencidos pela dor, eles habitam sob o solo,/ nos confins da terra enorme, por muito tempo,/ com enorme angústia e o coração cheio de uma dor terrível./ Mas, a esses, o Crónida e os outros deuses imortais/ que Reia gerou a de belos cabelos pelo amor de Cronos,/ trouxeram-nos de novo à luz do dia, com os conselhos da Terra./ Ela, de facto, contara-lhes tudo, em grande pormenor:/ que o apoio deles obteria a vitória e a boa fama.” (HESÍODO, *Teogonia*, 614-628, 2005: 61-62).

⁵⁰“[...] Mostrai, vós, grande força e punhos/ invencíveis contra os Titãs, neste confronto atroz. / Lembrai-vos da amizade leal e de que, depois de tanto padecer, / voltastes à luz, libertos de um jugo cruel, / por

se, destarte, à consciência a prerrogativa das dúvidas, dos mistérios e, claro, do pathos que acometem até mesmo o gigante Briareu, conhecido também dentre os filhos de Gaia como “o vigoroso”.

Neste sentido o texto mantém, desde seu início, grande coerência com os topoi poético e filosófico apresentados em *Livor*, ao tratar do sonho, do mistério da vida, do tédio, da consciência.⁵⁷ Envolve, contudo, o leitor numa estrutura dramática dir-se-ia menos estática, tendendo mais a uma evolução dramatúrgica, ainda que de modo incipiente. O inegável é que contém em seu bojo um germe de ação que parte de um intuito vingador de Briareu contra Júpiter, num ágon crescente que resulta numa punição pelo deus supremo do gigante, punição contra a qual muitos em vão o tinham alertado.

Opera-se, neste sentido, uma conjuntura metabólica que intensifica a atmosfera de expectativa tensa e, junto a isso, trágica da obra. Se usarmos ainda o critério aristotélico de *metabole* como princípio de tragicidade⁵⁸ isso fica ainda mais evidente; notamos que Briareu, em não sendo uma tragédia no sentido clássico, como afirmei, está muito mais próximo dela em termos estético-conceituais do que *Livor*, mais ligado que este se vê, por sua vez, à linguagem moderna do drama estático, como apontamos. Isto não significa que Briareu não apresente diálogos de nítido cariz “situacional” também⁵⁹, em que os princípios do estatismo definidos por Pessoa vão reger a troca de ideias e a geração de climas e atmosferas de inação.⁶⁰ Claro exemplo, aliás, está neste mesmo início de peça, em que o gigante questiona as estrelas sobre o sossego que elas lhe provocam concomitantemente à ânsia que geram.

À reiteração da ideia de ambiguidade paradoxal acrescenta-se o dado de um estado de espírito de Briareu: ao falar em solidão, ele liberta sonhos e desejos ao passo que deixa entrever seu iminente desesperar: - talvez a consubstanciação dentro de si do “rútilo” e do “frio” da vida. Esta expressão interior e exterior do gigante vem carregada de um “Peso de viver”, de um prazer torturante de haver mistério quando este é angustiante e belo.

O próprio Mistério em si se apresenta na trilogia por meio do realce desta contradição

vontade nossa, das profundezas das brumas tenebrosas.»/ Assim falou [Zeus]. Respondeu-lhe, por sua vez, o irrepreensível Coto:/ «Senhor! Não nos dizes nada que desconheçamos, porque também nós/ sabemos que tu, pela sensatez e pela ponderação, / libertaste os Imortais de uma pesada maldição. / Graças à tua sabedoria, das profundezas das brumas tenebrosas, / de novo de regresso das amargas correntes,/ chegámos aqui, soberano filho de Cronos, depois de suportarmos o inesperado. / E agora, com espírito atento e coração decidido,/ defenderemos o teu poder numa luta terrível, / combatendo os Titãs em violentas batalhas.»/ Assim falou. Louvaram-no os deuses que concedem dádivas/ ao ouvir as suas palavras. E o seu coração desejou a guerra/ mais do que antes; [...].” (HESÍODO, *Teogonia*, 649-666, 2005: 62-63).

⁵¹“Cem braços se agitavam dos ombros/ de todos eles, por igual, e em cada um deles, cinquenta cabeças/ se ligavam pelos ombros aos membros assustadores. / Eles, então, colocaram-se frente aos Titãs neste confronto atroz,/ segurando pedras enormes com as suas mãos robustas. / [...] Terrível, ressoou o mar imenso,/ a terra retumbou com estrondo, e o vasto céu gemeu/ agitado e, desde a sua base, tremeu o grande Olimpo/ sob o ímpeto dos Imortais; [...].” (HESÍODO, *Teogonia*, 671-681, 2005: 63).

inerente. A de, a um só tempo, gerar tanto aflições e dúvidas quanto prazer via gozo estético, pelo que instiga e provoca. O motivo da tensão vai de fato emergir ao longo do texto já que, como dito, a premência do ato vingador de Briareu contra Júpiter não passará incólume diante do deus supremo, apesar dos clamores da mãe Terra para que não seja levada a cabo sua disposição de destroná-lo.

É, com efeito, no domínio do sonho que fala Briareu. Seja do sonho revoltado, enraivecido, obstinado, aquecido pelo drama vibracional do seu interior, mas que o cega para a imponderabilidade de seu próprio destino de imortal; seja do sonho suave e idílico de encontrar pertença pacífica em meio aos elementos da natureza, nomeadamente a terra, o céu, as estrelas, as flores, a brisa e os pássaros que o despertam, como ele pondera: “[...] o rouxinol que acorda o meu sonhar,/ e o meu sonhar me embala e que enfim me deixa/ sonhando mais.”

Novamente, eis a dialética do sonho, como se encontra em *Livor* e *n’O marinheiro*, aqui revelando ainda mais concretamente a porosidade com que sonho e realidade se alternam e autoinduzem ciclicamente.

Sobre o que seja o mistério e o olhar inquisidor para a vida, o gigante aproxima-se de uma visão sensacionista de Alberto Caeiro quando diz preferir cerrar os olhos para “melhor sentir/ esse prazer suave quando a brisa/ nos beija as pálpebras [...]”. Fechar os olhos, neste caso, corresponderia a uma aparente contradição do “apenas ver” caeiriano⁶¹, conjugado com a natureza conforme esclarece o excerto abaixo:

BRIAREU
 Eu não quero sonhar o que é a vida.
 Queria cerrar a ela os olhos
 desatentos do seu mistério eterno
 e antes fechá-los p’ra melhor sentir
 esse prazer suave quando a brisa
 nos beija as pálpebras. Antes isso
 do que abrir o olhar inquisidor
 e perguntar ao mundo o que é o ser.
 (Negritos meus)

⁵²“A luta começava a decidir-se. Mas, antes, uns contra os outros,/ sem descanso, lutavam em violentos confrontos./ E, na primeira linha, travavam uma dura luta./ Coto, Obriareu e Giges, sedentos de guerra,/ que atiraram, com as suas mãos fortes, trezentas pedras,/ umas após outras, e cobriram com dardos/ os Titãs; e sob a terra de largos caminhos/ os sepultaram e os prenderam com amargas correntes,/ depois de, apesar de valentes, os terem vencido com os seus braços,/ lá bem no fundo, a uma distância igual à que vai do céu à terra./ Tal é também a distância da terra ao Tártaro bolorento. [...] É lá que os deuses Titãs, nas profundezas das brumas tenebrosas,/ estão sepultados, de acordo com os desígnios de Zeus que amontoa as nuvens,/ num lugar úmido, nos confins da terra imensa./ Não podem sair; Poséidon colocou-lhes portas/ de bronze e uma muralha se estende de ambos os lados./ [É lá que Giges, Coto e o magnânimo Obriareu/ habitam, fiéis guardiães de Zeus detentor da égide.” (HESÍODO, *Teogonia*, 711-735, 2005: 64-65).

⁵³“E os ilustres auxiliares de Zeus tonitruante/ habitam em moradas sobre o fundo do Oceano,/ Coto e também Giges. Obriareu, por ser valente,/ fê-lo seu genro o troante deus que abala a terra,/ dando-lhe como esposa Cimopoleia, que era sua filha./ Mas quando Zeus expulsou do céu os Titãs,/ a Terra enorme gerou

O olhar de que fala Briareu, claro está, é o simbólico. Para além da presença desses vários registros - o estatismo convivendo com a progressão da ação, o que em si denota mais uma instância de paradoxo; a modernidade do texto e seu tributo à tragédia clássica; as referências mitológicas e suas distorções em função de uma liberdade recriadora moderna; a solidão “acompanhada” de Briareu – realça-se ainda a presença de um amor pela alusão enamorada a Cefisa, por quem o gigante clama declarando-se. E confessando sua memória, idealizando situações idílicas em que tal amor se pudesse manifestar. Os passos dos fragmentos em que o romance é por Pessoa esboçado remetem às odes de Horácio⁶², por sua vez reelaboradas por Ricardo Reis, resultando numa composição original do heterônimo expatriado voluntariamente para o Brasil, latinista por formação e semi-helenista autodidata.⁶³ De tais apontamentos, pretendo destacar ainda essa possibilidade de intertextualidade a propósito do topos das musas horácianas, transpostas para a recriação pessoana da mitologia grega. E também a nova camada de diversidade de sentidos instaurada, nomeadamente pelo contraponto que o amor por Cefisa faz em relação ao ódio de Briareu por Jove.

Todavia, é objetivamente com sua mãe Terra que Briareu dialoga mais amiúde. “Nada para mim quero,/ nem sei o que farei/ se fizer Júpiter cair. / Desejo apenas, mãe, / a queda do supremo/ e o seu destronamento.” Ao que Gaia responde em pavor: “Filho, meu filho!/ Oh Briareu, Briareu, meu filho! / Não tentes tais empresas. / Não vês que a mão de Jove/ é forte contra tudo, / que Jove vence sempre/ inevitavelmente?” para em seguida complementar que “vã é a guerra, vã a audácia”, numa clara alusão à *hybris* grega (ὑβρις)⁶⁴

A TERRA

[...] E quem a Cronos assim vence,
a ti, um imortal,
mas não onnipotente,
foste apenas no sonho
e na audácia empreendedora
que o sonho gera na alma
do eterno sonhador,
a ti quão facilmente vencerá!
(Negritos meus)

um último filho, Tifeu,/ pelo amor do Tártaro, por obra da áurea Afrodite./ Os seus braços foram feitos para obras de força/ e os pés do poderoso deus nunca se cansavam; dos seus ombros/ saíam cem cabeças de serpente, de terrível dragão,/ que aguilhoavam com línguas escuras; dos olhos/ de todas estas prodigiosas cabeças, sob as pálpebras, faiscava o fogo./ [...] De todas essas cabeças terríveis se ouviam vozes,/ numa fala variada e prodigiosa [...].” (HESÍODO, *Teogonia*, 815-830, 2005: 67-68).

⁵⁴“De Tifeu descendem os ventos fortes de sopro húmido,/ excepto Noto, Bóreas e o rápido Zéfiro,/ que vêm dos deuses para auxílio dos mortais.” (HESÍODO, *Teogonia*, 869-871, 2005: 68).

⁵⁵O colóquio teve lugar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sala B.1, no dia 31 de Maio de 2019, das 10h às 16h45, organizado pelo Centro de Estudos de Teatro, nomeadamente pela comissão composta por Filipa de Freitas, José Camões e Andrea Valencia. O colóquio decorreu do projeto “Trilogia dos Gigantes: edição electrónica”, financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

⁵⁶Sobre a ideia de “fascínio pela inconsciência” em Fernando Pessoa como consubstanciação do desejo paradoxal de manter a consciência, ver: FREITAS, 2017: 169-170.

Briareu, apesar de seu amor filial expresso, pede que a mãe não o tente demover da empresa de guerrear com o “Mal/ que tem o trono no Infinito/ Jove o seu nome”, duvidando a seguir da propalada onipotência de Zeus. Afirma que se Cronos foi destronado, não há porque pensar que Zeus seja invencível. Toma-o por uma “lenda sombria” e considera-o, portanto, como “menos que o mistério/ a quem chamas o Antigo, / mas que ninguém conhece”. Fala do Antigo fora do tempo (o que nos remete novamente à ideia primordial de mito), daquilo o que nunca teve princípio nem fim, para enaltecer Cronos e reiterar sua posição.

A Terra volta à baila argumentando que é temível ainda assim tentar vencer o vencedor do Tempo. Que não será possível para ninguém tal empresa. E que com tal intuito Briareu só conseguirá incitar a “ira imensa” e um “castigo horrendo” vindo do “deus dos deuses”. Pede assim que ele fique sempre ao seu lado, “sereno e sonhador” deleitando-se com as estrelas. “Não busques uma imortalidade/ de inconcebível horror”. E aconselha ainda que retome sua vida silenciosa de passividade pelas margens dos ribeiros para que não chore eternamente seu castigo. “Como uma mãe mortal a mortal filho”.

Briareu, inamovível, volta a afirmar que nada o dissuadirá de seu propósito. E que o incitá-lo à desistência mais ainda lhe aumenta a vontade cega de vencer. Adiante, alude à impermanência de tudo, à condição persistente da ideia de mudança, noutra possível associação à *metabole* aristotélica; outro paradoxo, neste caso de natureza mais estilística: o persistir do que não persiste, isto é, da própria mudança em si. Afirma que “quem é hoje rei/ amanhã destemido e destronado/ [...] descobre caindo/ que nada foi”. Anuncia “novos mistérios” aludindo à eterna incompreensão deste “mistério eterno” a qual “às vezes me esvazia/ do pensar demais”, noutra possível aproximação de Caeiro⁶⁵, que aqui ganha ares de vaticínio.

É quando uma surpreendente lente faz zoom-out na fala do gigante, pondo Briareu num ponto de vista distanciado, como que antecipando o consagrado efeito de distanciamento brechtiano⁶⁶ ao ver-se como “figura dum sonho de sonhador ignoto”, num indício de consciência psicologizada que Pessoa atribuiria, modernamente, ao gigante mitológico;

⁵⁷“Tandis que Briareu figure l’action, Livor incarne le rêve, l’absence de tout geste. Il [Livor] a aussi été puni comme son frère, mais il n’a pas été enterré.” (LOPES, 2004: 138-139. Negrito meu).

⁵⁸Para o estagirense, a tragédia não incide numa situação organizada, mas sobretudo em um processo de mudança, transformação, iminência (*metabole*). Ver: ARISTÓTELES, 2015: 61-63. Ainda sobre a ideia de *metabole* na Poética, consultar: SERRA, 2006: 150-152.

⁵⁹“O drama tem 3 formas possíveis – *dynamica*, a *estatica*, e a que é uma *synthese* d’estas duas.” (PESSOA, 2017: 276). Ver ainda: “*Synthese* d’estas duas fôrmas do drama é aquella terceira fôrma que, sendo ostensivamente *dynamica*, traz porém para o diálogo e talvez para a acção elementos das almas que não \diamond .” (PESSOA, 2017: 278).

⁶⁰“Chamo drama *estatico* áquelle que, longe de buscar apresentar a acção, pretende apresentar *inercias*, isto é, que pretende revelar as almas n’aquillo que ellas conteem que não produz acção, nem se revela atravez da acção, mas fica dentro d’ellas, tudo quanto, no bom *theatro dynamico*, nunca pode apparecer no dialogo. O que seria mais normal que a literatura *lyrica* desse, ou, quando muito a poesia *narrativa*, *no que parte da

a consciência de ser, ele próprio, integrante de uma mitologia, o que desarma o leitor que se vê enredado por um jogo metalinguístico quase pirandelliano⁶⁷

BRIAREU
Tudo, Júpiter e Saturno,
como eu e tu, oh Mãe,
deuses e imortais,
imortais e mortais,
são figuras dum sonho
de sonhador ignoto,
além de quem talvez se oculte
mais e mais e mais,
incompreendidamente.
(Negritos meus)

A Terra responde ainda mais aterrorizada, e aqui já não se sabe se pela insistência do filho em manter-se obstinado ou pela revelação que também podemos ler a partir de um paralelismo com o homem mortal. Pela ideia de Destino sentimos-nos “sonhados” por uma divindade superior. Assim como as veladoras de *O marinheiro* questionam-se se não seriam elas o sonho do naufrago, e não o contrário⁶⁸; caberia bem também a elas a fala de Briareu: “sonhador ignoto,/ além de quem talvez se oculte/ mais e mais e mais” – numa reiteração do mistério divino. Se é assim, também aqui o gigante imortal revela sua dimensão próxima à humana de alguma maneira, “incompreendendo” em qual jogo dramático, afinal, ser deus e imortal nessas condições o coloca. E, claro, o modus como tais ponderações interferem na sua determinação em combater Júpiter/Zeus.⁶⁹

Horrorizado, entra o Coro narrando alarmadamente o movimento do “monte Etna descendo/ ao seu lugar eterno/ sobre o corpo prostrado/ do gigante Briareu.” A imagem do soterramento é inequívoca e evoca a punição da *hybris* que justificaria o temor de Terra

CORO
Já não se vê o corpo
sob estreito espaço invisível,
entre ele e a base do monte que desce

lyrica – fôrma isso a base do teatro estatico.” (PESSOA, 2017: 277).

⁶¹Exemplos dessa mundividência do mestre dos heterônimos estão em excertos como: “[...] pensar é não compreender.../ O mundo não se fez para pensarmos n’ elle/ (Pensar é estar doente dos olhos)/ Mas para olharmos para elle e estarmos de accôrdo...” (Poema II de *O guardador de rebanhos*. In: PESSOA, 2016a: 34.); “Sou um guardador de rebanhos./ O rebanho é os meus pensamentos/ E os meus pensamentos são todos sensações/ Penso com os olhos e com os ouvidos [...]” (Poema IX de *O guardador de rebanhos*. In: Idem: 47); “O meu olhar azul como o céu/ É calmo como a agua ao sol./ É assim, azul e calmo,/ Porque não interroga nem se espanta...” (Poema XXIII de *O guardador de rebanhos*. In: Idem: 55); ou “O que nós vemos das cousas são as cousas./ Porque veríamos nós uma cousa se houvesse outra?/ Porque é que ver e ouvir seria illudirmo-nos/ Se ver e ouvir são ver e ouvir?” (Poema XXIV de *O guardador de rebanhos*. In: Idem: 56).

⁶²Ver: HORÁCIO, 2018.

fica escuro tudo.
De repente,
das mãos em sangue
dos obreiros
cai,
pouco esforço,
o monte enorme
e do seu peso enorme carregado
enterra pela terra dentro,
debaixo de si para sempre,
o corpo que não pode morrer
do gigante Briareu!
(Negritos meus)

Instala-se o pathos que conduz a atmosfera do poema para a dimensão trágica que, mais uma vez, produz efeito contraditório; desta feita por meio da expectativa premente da reversão do processo, ainda que já intuída a sua inevitabilidade. O Semi-Coro, como que carpindo o corpo vivo do gigante, lamenta os “nunca mais” que acometerão a eternidade soterrada de Briareu. Ele brilhará no fundo enquanto correr o tempo “que não acaba nunca” - “ficará/ em impotência sempre.”

SEMICORO
Horror! Oh fundo horror!
A eternidade toda
enterrado e vivendo
sem poder morrer nunca
nem ser desenterrado.
(Negritos meus)

Parece clara a instauração deste conflito arraigado numa dimensão amoral das divindades. Estabelece-se uma disputa em que a punição para o perdedor é padecer em vida. A tragédia de Briareu é a da resistência e a da consciência de sua condição falível, ainda que imortal. Posto num estádio intermediário entre o humano e o divino supremo, seu gigantismo possui limites. É sobre esse limiar que o Semicoro questiona, instaurando para o gigante a clássica questão da Autonomia⁷⁰: “De que te serve a vida eterna? Se a vida é só horror,/

⁶³“A relação poética mais forte de Ricardo Reis é com Horácio, num regime de paródia que vai até ao uso dos nomes das interlocutoras femininas do poeta latino: Lídia, Cloe, Neera. Tal grau de proximidade, porém, serve só para sublinhar a distância entre eles. As odes de Ricardo Reis, tão parecidas com as de Horácio, são inconfundíveis com as do seu modelo. As odes do poeta moderno não são traduções do antigo, nem exercícios de retórica. Os campos de problemas de um e de outro são incomparáveis. As formas clássicas servem a Ricardo Reis – ou a Pessoa através de Ricardo Reis – para dizer a impossibilidade de regresso dos deuses, mas, ao mesmo tempo, cantar a beleza da sua imagem. Os deuses de Ricardo Reis têm o fulgor prático da criação dos mitos, mas também a consciência de se saberem mitos.” (MARTINS, 2014: 133).

⁶⁴Sobre este ímpeto audaz, descomedido e excessivo, relativo à presunção, à arrogância exagerada e à insolência contra os deuses, digna de punição divina, lembremos o passo de Agamémnon, de Ésquilo, em que o Coro dá-nos exemplo da prerrogativa vingadora contra tais gestos híbrísticos: “Costuma a insolência antiga, entre os maus,/ dar o ser a nova insolência/ - cedo ou tarde, quando sobrevém/ o dia indicado para novo nascimento –/ e a uma divindade da mesma raça,/ a inelutável, invencível, ímpia/ Arrogância,

melhor morreres soterrado,/ [...] na terra que te pesa/ sem te poder matar,/ doendo-te sempre”.

Alude assim à mãe Terra, perguntando-lhe onde está seu filho já que Briareu se encontra “em ti mesma sepulto”. Briareu também se reporta à mãe, reconhecendo que Jove pode impor que a Terra fira seu filho soterrando-o, mas não fazer com que este filho a odeie por isso, procurando deslindar um nível de invencibilidade por meio da resistência que o gigante esboça. Demonstra assim a persistência da luta honradamente travada no plano simbólico, ainda que Júpiter seja mais forte e imponha castigos.

Briareu parece, com isso, buscar acalmar a mãe, reiterando que cada golpe de terra que lhe rasga o corpo, este mesmo corpo lhe benze por meio de seu próprio e materno contato, ainda que dorido. O castigo afinal é também para Terra que, involuntariamente, será de seu filho algoz, como profere o 2º Semicoro. Tortura, horror, subjugação trágica, pathos e resignação são ideias nominal ou implicitamente presentes no passo em que se delineia o dilaceramento profundo desta entidade materna. Ela, entretanto, não pode desobedecer a Jove – o que nos remete a histórias ancestrais da civilização humana de natureza similar, míticas e bíblicas, tais como o sacrifício de Ifigênia⁷¹ e a quase morte de Isaque por seu pai Abraão⁷² em que o desígnio divino tem supremacia incontestável.

O que está em causa aqui não é o sacrifício em si, tampouco uma equiparação do que está em jogo na tragédia esquiliana ou no livro do Gênesis, mas a resiliência com que a imposição trágica é acolhida pelo sujeito do conflito, numa expressão dilacerada de horror, terror, piedade e sacrifício inominável que, entretanto, carece de ser gerido internamente, o que nos soa, nesta análise, como o clímax da obra pessoana em estudo.

Briareu, particularmente, contém um elemento intensificador que conduz para o infinito essa dor porque também prorroga indeterminadamente a ação da mãe contra seu filho. Se no sacrifício de Ifigênia ou de Isaque (independentemente de ter-se consumado ou não o assassinio) a tensão do conflito, de um modo ou de outro, dissolve-se (pois Ifigênia morre e Isaque é “libertado” pela voz divina, afrouxando a tensão do pai determinado em ser-lhe

nos lares da negra Desgraça,/ semelhante aos seus progenitores./ Porém a Justiça resplandece nas casas.” (ÉSQUILO, *Agamémnon*, 750-781. Apud: PEREIRA, 1998: 208. Negritos meus).

⁶⁵Sobre a ideia de mistério em Alberto Caeiro, ver poema V de *O guardador de rebanhos*: “O misterio das cousas? Sei lá o que é misterio!/ O unico misterio é haver quem pense no misterio./ Quem está ao sol e fecha os olhos,/ Começa a não saber o que é o sol/ E a pensar muitas cousas cheias de calor./ Mas abre os olhos e vê o sol,/ E já não pode pensar em nada,/ Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos/ De todos os philosophos e de todos os poetas.” (PESSOA, 2016a: 37). Sobre a ideia de mistério em Alberto Caeiro, ver poema V de *O guardador de rebanhos*: “O misterio das cousas? Sei lá o que é misterio!/ O unico misterio é haver quem pense no misterio./ Quem está ao sol e fecha os olhos,/ Começa a não saber o que é o sol/ E a pensar muitas cousas cheias de calor./ Mas abre os olhos e vê o sol,/ E já não pode pensar em nada,/ Porque a luz do sol vale mais que os pensamentos/ De todos os philosophos e de todos os poetas.” (PESSOA, 2016a: 37).

algoz), já em Briareu é eterna a investida da mãe, tendo de manter em sacrifício seu filho imortal, num indeterminismo vibracional intolerável, mas inevitável ao mesmo tempo.

Retoma-se a ideia já vista neste artigo quando da análise de *Livor*. A morte e a vida são representações de um antagonismo, mas instaurado pelo mesmo eixo; o da inutilidade, da angústia e da ausência de sentido, numa experiência de desamparo. Ser mantido vivo em condições trágicas ad aeternum revela-se assim tão medonho quanto ser eliminado da esfera da existência – senão pior, no caso de Briareu. A Terra lança imprecizações a Júpiter, que entretanto responde por meio do 1º Semicoro; tudo aquilo por que ela roga será devolvido a Briareu em forma de pedras “frias e agudas,/ vermes e podridões” no subterrâneo do ventre da mãe que soterra o próprio filho. O 2º Semicoro brada, por seu turno, que “A vida parece que pára/ no ouvir tal horror/ que tudo deixa de ser!” Terra suplica novamente a Jove, este reitera o intuito de infligir terrores a cada palavra de súplica que em favor de Briareu for proferida.⁷³

Dá-se enfim o desabamento do Etna em imenso estrondo, demolição medonha sobre Briareu, até que por fim volte a reinar o silêncio (já não o mesmo) naquela noite absoluta. Gaia lança então lamentos horripilantes e o Coro a ela se dirige: sua dor é a dor dos imortais. Não tem fim na morte nem consolo na vida. Tal visão se confina particularmente nos excertos assinalados com a palavra “Fim” durante os quais Pessoa não deixa dúvidas acerca do destino funesto e propriamente sem fim do gigante.⁷⁴

Sobrenada a ideia, mais uma vez, da inutilidade do gesto, da ação, do rebelar-se, do questionar, do próprio falar – a inocuidade do verbo⁷⁵. Há sempre um poder maior que nos guia e impinge um destino, contra o qual a vida torna-se pequena. As almas são transitórias, as dores eternas, seja no contexto grego antigo, seja no moderno, forjado pelo autor da trilogia. Acrescenta-se o esquecimento e a indiferença que desta deriva. “A tua vida é morta/ *para as almas humanas. / A tua humanidade/ é a de um Deus irreal,/ de uma fé transitória”, diz o 2º Semicoro⁷⁶ confirmando a possibilidade de leitura de Briareu a partir da diversidade de sentidos, via elementos como a ambiguidade e a antítese, refletidos na literatura e na mitologia a partir da própria vida. Refiro-me particularmente a esta

⁶⁶“O termo em alemão – *entfremdungseffekt* – utilizado para designar o consagrado efeito de distanciamento proposto por Bertolt Brecht não possui tradução literal e confunde-se, igualmente, com o sentido de estranhamento, que parte da ideia de não identificação.” (BECHARA, 2012: 172). Ver ainda Brecht: vida e obra em: PEIXOTO, 1974: 13 e 16.

⁶⁷“Como não aproximar esta fórmula do teatro de [Luigi] Pirandello e das suas «máscaras nuas», que por igual testemunham a fractura do homem contemporâneo?” (REBELLO, 1979: 49). Também em relação à multiplicidade de seres que nos habita, Luiz Francisco Rebello associa Pessoa e Pirandello, pelo que em *Seis personagens a procura de autor* o escritor siciliano escreve: “«O drama está na consciência que cada um de nós tem de ser apenas um, quando é afinal tantas vezes um quantas as possibilidades que nele existem: um para este, outro para aquele — inumeráveis!»». O drama de Pirandello (em cujo ventre o teatro moderno se gerou) é de 1921; o «Orfeu» aparecera em 1915 — e com ele morre o século XIX e nasce o século XX nas letras e nas artes nacionais.” (Idem: 49). Ver ainda o conto pirandelliano *O carrinho de mão*, que bem exemplifica a ideia de pulverização e multiplicação do eu tão trabalhada por Fernando Pessoa e

atribuição de humanidade a um deus por meio do reconhecimento, nele, de características que não seria preciso o Semicoro realçar para revelarem uma elocução própria na leitura do poema.

Finalmente, a diversidade de sentidos proposta como título desta seção pode ganhar seu pleno contorno. Briareu estrutura-se como símbolo⁷⁷ da multiplicidade, assente em suas instâncias antitéticas⁷⁸. Aponta para as diversas cargas semânticas da palavra “sentido”. Está-se a falar na diversidade de significados e, portanto, de consequências que as ações do deus possuem e produzem. Mas se está também a referir ao recurso sinestésico por meio do qual, literariamente, Fernando Pessoa busca expressar essa multiplicidade gerada a partir do paradoxo. Paradoxo particularmente incidente sobre entes humanos, o que se revela pela concomitância e coexistência, nos homens, de sentires e desejos que apontem para extremos opostos, produzindo conflito. Tanto nas motivações como no lidar com suas consequências.

Também as divindades gregas foram concebidas à imagem e semelhança do Homem⁷⁹. Afinal, o símbolo veiculado por Briareu em sua *hybris* divina é não mais do que a proposição codificada da ideia de Autonomia, limite de liberdade, margens de ação com a qual a humanidade desde seus primórdios se debate, buscando perceber-lhe as fronteiras.⁸⁰

Está em causa, mais uma vez, numa antecipação do projeto pessoano para o drama estático, o perscrutar de essências misteriosas do existir; busca essa abrangida pela ideia de multiplicidade de sentidos. Sentido, por fim, também compreendido como direção, o que se associa à ideia de Destino, divinizada e imensamente trabalhada pelos gregos, seja na filosofia, na religião ou na literatura. Destarte, findamos a leitura dos fragmentos num também antagonico não findar-se, pela incompletude inerente à obra. Exprime-se assim a amplitude de braços com que a “humanidade” de Fernando Pessoa (pelo ímpeto brando e agressivo do deus Briareu) nos acolhe e sufoca: a diversidade do devir.

Eis, pois, o sentido-significado, o sentido-sensório e o sentido-direção endossando-se, contradizendo-se e interpenetrando-se mutuamente no constituir profundo da Vida e da

Luigi Pirandello em: PIRANDELLO, 1972: 53-55.

⁶⁸PESSOA, 2017: 44.

⁶⁹“A TERRA - Ainda que assim seja/ deixa que Jove reine/ nos céus que tu não ambicionas/ mas queres conquistar/ num sonho desmedido,/ sem saberes porquê,/ só enchendo teu sonho/ com a realidade/ que,*destruída, oh filho meu,/ te cairá das mãos”. (Negritos meus).

⁷⁰Sobre a ideia de Autonomia na tradição trágica grega, ver: SERRA, 2006: 153.

⁷¹Ver: ÉSQUILO, 1988.

⁷²“Abraão anda com seu filho. No seu íntimo a dúvida é terrível – cumprir com o certo como se fosse o bom ou questioná-lo? O desenlace desse instante solitário de Abraão é assombroso.” (BONDER, 1998: 40).

⁷³“JÚPITER - Nele, matando-o eternamente,/ eternamente lhe *encherá a vida/ a fome, a insônia eterna,/ as dores de todas doenças,/ os espinhos de todos males,/ quantos mesmo transcendem/ a corrupção mais vasta.”

obra dramática pessoana. Nova tríade em que pouco ou nada se prende ao enredo ou à evolução dramática objetivamente. Está-se, entretanto, diante de um rico enovelado simbólico e metafórico, por meio da alusão à estrutura compacta do mito. Cabe ao leitor a tarefa de destrinçar-lhe os sentidos subjacentes. Pela releitura mitológica, jazem em latência prestes a fazer eclodir, qual sementes, os inúmeros e dialéticos aspectos do mistério humano por que Fernando Pessoa tanto buscou navegar.

⁷⁴“El le poème se termine comme il a commencé sous le regard impassible des étoiles, c’est-à-dire ayant pour fond la nuit et son mystère jamais dévoilé”. (LOPES, 2004: 138-139. Negrito meu).

⁷⁵“Não faltam palavras a Pessoa. Nele as palavras estão em falta porque não conseguem «[...] extrair beleza da vida» e originam «[...] frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentida, [...] em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas.»” (Livro do desassossego, 1998: 290 e 254. Apud: CORREIA, 2011: 282). A esse propósito, outro excerto do Livro do desassossego, de Bernardo Soares, é bastante representativo da visão que o próprio Pessoa incutia em suas obras: “[...] Eu quero, falando numa voz suave e embaladora, como a dum confessor que aconselha, dizer-te o quanto a ânsia de atingir fica além do que atingimos.” (PESSOA, 2015: 312).

⁷⁶“SEMICORO 2 - Tua memória é nula,/ ninguém sente tua carne,/ tua carne viva e antiga,/ a tua carne eterna,/ frenesi na ideia do teu sonho./ És apenas um nome,/ lugar de uma legenda”.

⁷⁷Já em seu livro *O teatro simbolista e modernista (1890-1939)*, Luiz Francisco Rebello chama atenção no capítulo IV para a natureza do simbólico na dramaturgia da geração de Orpheu, particularmente em Fernando Pessoa, lembrando-nos da existência de dramas inéditos e fragmentários no espólio do poeta (REBELLO, 1979: 40) e mencionando, inclusivamente, a Trilogia dos Gigantes:

“Esse teatro inédito e incompleto, que abrange ao todo três dezenas de títulos, compreende obras de muito diversas épocas e concepções; desde peças de inspiração shakespeareana, escritas em inglês (duas na adolescência, *Marino* e *The Multiple Gentleman*, a terceira aos 30 anos, *The Duke of Parma*), uma peça de enredo policial, também redigida em inglês, uma sátira política com canções intercaladas (*Circo Internacional Schildroth*), duas peças sobre o tema da difícil comunicação entre os seres (*Amor e Intervenção Cirúrgica*), um *Auto da Morte* (em que seria glosado o tema da pluralidade dos deuses como outras tantas faces de uma verdade múltipla), cinco textos sobre figuras e assuntos nacionais (*Portugal*, *O Encoberto*, poema em quatro cantos subdivididos em «sonhos», *Catástrofe*, uma *Inês de Castro*, uma *Leonor Teles*) e uma vasta sequência de obras, apenas esboçadas, em que abordava os grandes mitos: *Prometeus Revinctus*, uma «trilogia dos Gigantes», *Briareu*, *Livor* e *Encelado*, completada por *Typhon*, *Cephisa* e *Lygeia*, *A Sessão dos Deuses*, dois painéis de uma trilogia inacabada, *Sakyamuni* e *Calvário* — além do *Fausto* [...]” (Idem: 47. Negritos meus).

⁷⁸ Apenas para efeito de sistematização das referidas instâncias trabalhadas ao longo desta seção, podemos exemplificá-las por meio de paradoxos verificados em *Briareu* nos seguintes níveis: 1) alteração do enredo mitológico, colocando o mais destacado dos gigantes no lugar de combate a Jove, ao invés de Encelado, como rezam Homero e Hesíodo; 2) associações lexicais de naturezas sensoriais opostas (“existências estranhas aos sentidos”), incluindo imagens sinestésicas; 3) sonhar/desejar um estado inconsciente de comunhão via consciência; 4) o próprio estatuto paradoxal da Consciência como a melhor e a pior faculdade humana; 5) deflagração da tragédia de ser-se imortal versus a tragédia da falibilidade humana, que assenta em última instância em sua mortalidade; 6) o mistério do existir representado pela imagem das estrelas, no que estas geram tanto de sossego quanto de ânsia; 7) o estático (inação) versus o extático (movimento, interno ou externo); 8) Clássico versus Moderno; e 9) a raiva de Jove por *Briareu* versus a capacidade deste de amar *Cefisa*. São algumas das manifestações antitéticas colhidas no poema, apontando para uma humanização dos conflitos e motivações do deus.

⁷⁹“Mas se os bois, < os cavalos > ou os leões tivessem mãos,/ ou pudessem pintar ou esculpir como os homens,/ os cavalos desenhariam imagens equinas dos deuses, e os bois, bovinas,/ e pintariam a forma e o corpo dos deuses como eles o têm,/ de modo que < cada espécie > teria o seu aspecto físico.” (XENÓFANES,

fig. 15 Diels. Apud: PEREIRA, 1998: 132. Negrito meu).

⁸⁰ “Comme Prométhée, Briarée est puni pour oser faire face aux dieux. Une note inédite présente son geste comme «l’action du révolutionnaire, violent et inutile.» Pour Pessoa, Briarée comme Prométhée, c’est l’Homme, livrant son combat à l’indomptable Inconnu, toujours inaccessible et indéchiffrable, sous le regard impassible des étoiles.” (LOPES, 2004: 138-139. Negritos meus).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pessoa, Fernando. A educação do estóico: o único manuscrito do Barão de Teive. (Edição: Richard Zenith). 1. ed. Lisboa: Porto Editora/ Assírio & Alvim, 2018.

Pessoa, Fernando. A educação do Stoico. (Edição: Jerónimo Pizarro). Série Maior, Volume IX. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007.

Pessoa, Fernando. Fausto. (Edição: Carlos Pittella. Colaboração: Filipa de Freitas. Coordenação da colecção: Jerónimo Pizarro). 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2018.

Pessoa, Fernando. Fausto: tragédia subjectiva. (org. Teresa Sobral Cunha). 1. ed. Lisboa: Editorial Presença, 1988.

Pessoa, Fernando. Livro do desassossego: composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa. (Org. Richard Zenith). 1. ed. 9ª reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Pessoa, Fernando. Obra completa de Alberto Caeiro. (Edição: Jerónimo Pizarro e Patricio Ferrari). 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2016a.

Pessoa, Fernando. Obra completa de Álvaro de Campos. (Edição: Jerónimo Pizarro e Antonio Cardiello). 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2014.

Pessoa, Fernando. Obra completa de Ricardo Reis. (Edição: Jerónimo Pizarro e Jorge Uribe). 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2016b.

Pessoa, Fernando. Obra poética e em prosa. Vol. 1. Poesia. (Introdução, organização, biobibliografia e notas: António Quadros e Dalila Pereira da Costa). 1. ed. Porto: Lello & Irmão Editores, 1986a. (Colecção Obras de Fernando Pessoa em três volumes).

Pessoa, Fernando. Obra poética e em prosa. Vol. III. Prosa 2. (Introdução, organização, biobibliografia e notas: António Quadros). 1. ed. Porto: Lello & Irmão Editores, 1986b. (Colecção Obras de Fernando Pessoa em três volumes).

Pessoa, Fernando. O marinheiro. In: ORPHEU. Edição fac-similada. Autores AAVV (Caixa com digitalizações, fotografias, ilustrações e outros materiais). 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China/ Fundação EDP, 2015.

Pessoa, Fernando. Páginas sobre literatura e estética. (Org. António Quadros). 2. ed. Mira-Sintra – Mem Martins: Europa América, 1994.

Pessoa, Fernando. Poemas de Álvaro de Campos: obra poética IV. (Organização, introdução e notas: Jane Tutikian). 1. ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2015.

Pessoa, Fernando. Poemas de Fernando Pessoa. (Seleção, prefácio e posfácio: Eduardo Lourenço). 1. ed. Paço de Arcos: Visão/ JL, 2006.

Pessoa, Fernando. Ricardo Reis: Prosa. (Edição Manuela Parreira da Silva). Lisboa: Assírio & Alvim, 2003.

Pessoa, Fernando. Sensacionismo e outros ismos. (Edição: Jerónimo Pizarro/ Edição Crítica de Fernando Pessoa, Série Maior, vol. X). 1. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2009.

Pessoa, Fernando. Teatro estático. (Edição: Filipa de Freitas e Patricio Ferrari/ Colaboração: Claudia J. Fischer/ Coordenador da coleção: Jerónimo Pizarro). 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2017.

Acker, Teresa Van. Grécia: a vida cotidiana na cidade-Estado. 2. ed. São Paulo: Atual Editora, 1994. (Coord. Marly Rodrigues; Maria Helena Simões Passos / Série: História Geral em Documentos).

Almeida, Rogério. O criador de mitos: imaginário e educação em Fernando Pessoa. 1. ed. São Paulo: EDUC, 2011.

Aristóteles. Poética. (Trad. e notas: Ana Maria Valente). 5. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2015.

Auretta, Christopher Damien. Álvaro de Campos: autobiografia de uma Odisseia moderna. 1. ed. Lisboa: Edições Colibri, 2012.

Azevedo, António. Fernando Pessoa: outramento e heteronímia. Lisboa: Instituto Piaget, 2005.

Bechara, Thiago Sogayar. Cida Moreira: a dona das canções. 1. ed. São Paulo: Coleção Aplauso/ Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2012.

Bechara, Thiago Sogayar. O marinheiro (de) Fernando Pessoa: heranças clássicas no drama estático. 1. ed. Lisboa: Edições Colibri, 2018.

Bechara, Thiago Sogayar. Tragicidade e heranças clássicas no drama estático O marinheiro, de Fernando Pessoa. (Introd. Christopher Damien Auretta). *Revue Passages de Paris* (APEB-Fr), Paris, vol. 13, p. 465-481, 2016.

Bonder, Nilton. A alma imoral: traição e tradição através dos tempos. 1. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Borges, Paulo. Emil Cioran e Fernando Pessoa: salto no absoluto e “fuga para fora de

Deus”. In: Correia, Carlos João (Org.). *A religião e o ateísmo contemporâneo*. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa – CFUL/ FCT, 2009: 217-243.

Brandão, Junito de Souza. *Mitologia grega*. Vol. 1. 21. ed. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2009.

Brilhante, Maria João. *O teatro que sabe o que significa narrar*. Revista Semear 7. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, fevereiro de 2002.

Bulfinch, Thomas. *O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis*. (Trad. David Jardim Júnior). 2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.

Camus, Albert. *O mito de Sísifo: ensaio sobre o absurdo*. (Trad. Urbano Tavares Rodrigues). 1. ed. Porto: Porto Editora/ Livros do Brasil, 2016.

Cardiello, Antonio; Faustino, Marta; Ryan, Bartholomew (org.). *Nietzsche e Pessoa: ensaios*. 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2016.

Cardiello, Antonio. “Vivem em nós inúmeros”: filosofias em Fernando Pessoa. Tese de Doutoramento/ Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Orient. Prof. Dr. Paulo Alexandre Esteves Borges), 2012.

Castro, Carla Ferreira. *A arte do sonho: vozes de Maeterlinck em Pessoa*. 1. ed. Lisboa: Edições Colibri, 2011.

Centenario, Gisele. *O marinheiro: chave do teatro mental de Fernando Pessoa*. Dissertação de mestrado apresentada à disciplina de Literatura Portuguesa, sob orientação da Professora Doutora Raquel de Sousa Ribeiro, para a obtenção do grau de mestre pela FFLCH, da Universidade de São Paulo, Brasil, 2001.

Corrêa, Flávio Rodrigo Vieira Lopes Penteadado. *O teatro da escrita em Fernando Pessoa*. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, para obtenção do título de Mestre em Letras. Pesquisa desenvolvida com o apoio da FAPESP e orientada pelo Professor Doutor Caio Márcio Poletti Lui Gagliardi, 2015.

Correia, Maria Teresa da Fonseca Fragata. *Fernando Pessoa e Maurice Maeterlinck: a voz e o silêncio na fragmentação da obra*. Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em Estudos Portugueses, realizada sob a orientação das Professoras Doutoras Yvette Centeno e Ana Maria Binet, pelas Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e pela Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, 2011.

Dix, Steffen (Org.). *1915: O ano do Orpheu*. 1. ed. Lisboa: Tinta-da-China, 2015.

Ésquilo. *A Trilogia de Orestes*. (Trad. David Jardim Júnior; Prefácio: Assis Brasil). 1. ed. Rio de Janeiro: Ed. Ediouro, 1988.

Fischer, Claudia J. “Auto-tradução e experimentação interlinguística na génese d’O marinheiro de Fernando Pessoa”. Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa – Centro de Estudos Comparatistas. In: *Pessoa Plural*: 1 (P./Spr. 2012: 01-69).

Freitas, Filipa Silveira de. *Barão de Teive: emoção e lucidez n’A educação do estóico*. Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Filosofia Geral, realizada sob a orientação científica do Professor Doutor Nuno Ferro pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2013.

Freitas, Filipa Silveira de. «Universalite» ou a doença do Poeta: o ponto de vista de Álvaro de Campos e o conceito de Poeta em Søren Kierkegaard. Dissertação apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutora em Filosofia (especialidade: Antropologia Filosófica), realizada sob a orientação científica do Professor Doutor Nuno Ferro e do Professor Doutor António Feijó, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2017.

Hesíodo. *Teogonia: a origem dos deuses*. (Estudo e tradução: Jaa Torrano). 3. ed. São Paulo: Editora Iluminuras, 1995.

Hesíodo. *Tegononia/ Trabalhos e dias*. (Prefácio: Maria Helena da Rocha Pereira; Introdução, tradução e notas: Ana Elias Pinheiro e José Ribeiro Ferreira). 1. ed. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005.

Homero. *Iliada*. (Trad. e prefácio: Frederico Lourenço). 1. ed. São Paulo: Penguin/ Companhia das Letras, 2013.

Homero. *Odisseia*. (Trad. Frederico Lourenço). 10. ed. Lisboa: Livros Cotovia, 2014.

Horácio. *Odes*. (Trad. Pedro Braga Falcão). 1. ed. bolso. Lisboa: Cotovia, 2018.

Horta, Martim Nunes França Aires. *Os cultos das Meras na Grécia Antiga: Grécia continental, insular e costa ocidental da Ásia Menor*. Dissertação de Mestrado em História, Especialização em História Antiga apresentada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Orientador: Nuno Simões Rodrigues), 2016.

Kitto, H. D. F. *Os Gregos*. (Tradução do inglês e prefácio de José Manuel Coutinho e Castro; Revisto por Maria Helena da Rocha Pereira). (Coleção Studium). 3. ed. Coimbra: Arménio Amado Editora, 1990.

Lopes, Teresa Rita. Deuses e Homens – Homens e Deuses e o teatro inédito de Pessoa. Ensaio em PDF, s/d. (versão online).

Lopes, Teresa Rita. Fernando Pessoa et le drame symboliste: héritage et création. Paris: Éditions de la Différence, 2004.

Lopes, Teresa Rita. O encontro de Fernando Pessoa com o simbolismo francês. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian – Centre Culturel Portugais, 1983: 571-584. (Acervo: Biblioteca Nacional de Portugal, consulta local).

Lopes, Teresa Rita. O fascínio e o terror da natureza em Fernando Pessoa. Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, n° 15, Lisboa, Edições Colibri, 2003: 153-163. (versão online).

Lopes, Teresa Rita. Pessoa e o “Teatro de Êxtase”. Ensaio publicado no programa da peça de teatro O marinheiro, encenada pelo Teatro Plástico, no Porto, 2009. (versão online)

Lourenço, Eduardo. O labirinto da Saudade: psicanálise mítica do destino português. 14. ed. Lisboa: Gradiva, 2018a.

Lourenço, Eduardo. Portugal como Destino seguido de Mitologia da Saudade. 6. ed. Lisboa: Gradiva, 2018b.

Lourenço, Frederico (Trad., prefácio, org.). Poesia grega de Álcman a Teócrito. Lisboa: Livros Cotovia, 2006.

Marinho, Maria de Fátima. O marinheiro e o “Teatro do Absurdo”. In: Actas do I Congresso Internacional de Estudos Pessoaanos. Porto, Centro de Estudos Pessoaanos, 1979.

Martins, Fernando Cabral (Coord.). Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português. 1. ed. Editorial Caminho, 2008.

Martins, Fernando Cabral. Introdução ao estudo de Fernando Pessoa. 1. ed. Porto: Porto Editora/ Assírio & Alvim, 2014.

Miranda, Suely Aparecida Zeoula de. O marinheiro na poesia de Fernando Pessoa: Porto ou travessia? Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista – UNESP (Orientação de Prof^a Dr^a Renata Soares Junqueira/ Araraquara, São Paulo, 2006.

Moisés, Carlos Felipe; Zenith, Richard (Curadoria e textos). Fernando Pessoa, plural como o universo. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2010. (Catálogo da exposição realizada em São Paulo, no Museu da Língua Portuguesa, de 24 de agosto de 2010 a 30 de janeiro de 2011; e no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Correios, de 23 de março de

2011 a 22 de maio de 2011.

Naglia, Sandro. Trilogia dei Giganti: note attorno a una lista di opere di Fernando Pessoa. *Belfagor*, vol. 62, n° 4, 31 Iuglio 2007: 385-391. JSTOR.

Peixoto, Fernando. Brecht: vida e obra. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974.

Pereira, Maria Helena da Rocha. (organização e tradução). *Hélade: antologia da cultura grega*. 7. ed. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra/ Instituto de Estudos Clássicos, 1998.

Pirandello, Luigi. Contos escolhidos. (Seleção e tradução: Carmen Gonzalez; Prefácio: Riccardo Averini). 1. ed. Lisboa: Editorial Verbo, 1972.

Pirandello, Luigi. O falecido Mattia Pascal. (Trad. José J. C. Serra). 3. ed. Lisboa: Cavalo de Ferro, 2017.

Pirandello, Luigi. Um, nenhum e cem mil. (Trad. Maurício Santana Dias). 1. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

Rebello, Luiz Francisco. O teatro simbolista e modernista (1890-1939). 1. ed. Amadora: Instituto de Cultura Portuguesa/ Livraria Bertrand, 1979. (Biblioteca Breve/ Volume 40).

Seabra, José Augusto. “O drama estático”. In: *Fernando Pessoa ou o Poetodrama*. São Paulo: Perspectiva, 1974.

Seabra, José Augusto. O heterotexto pessoano: ensaios. Lisboa: Dinalivro, s/d.

Serra, José Pedro. Pensar o trágico: categorias da tragédia grega. (Coleção Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas). 1. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2006.

Tabucchi, Antonio. *Pessoana Mínima: escritos sobre Fernando Pessoa*. (Temas Portugueses). Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1984.

Tabucchi, Antonio. *Requiem: uma alucinação*. 5. ed. Alfragide: Dom Quixote, 2018.

Zenith, Richard; Lopes, Fátima; Rêgo, Manuela (org.). *Os caminhos de Orpheu*. (Catálogos). Lisboa: Biblioteca Nacional de Portugal: Babel, 2015.

- <https://modernismo.pt/index.php/o/689-olisipo>
(Sobre a empresa Olisipo, fundada por Fernando Pessoa. Acessado em 05/03/2019).
 - <https://modernismo.pt/index.php/b/476-briareu>
(Sobre Briareu em Trilogia dos gigantes, de Fernando Pessoa. Acessado em 05/03/2019).
 - www.jstor.org/stable/26150569
(Artigo Trilogia dei Giganti, de Sandro Naglia. Acessado em 05/03/2019).
- http://www.letas.puc-rio.br/unidades&nucleos/catedra/revista/7Sem_05.html
(“Um teatro que sabe o que significa narrar”. Acessado em 05/03/2019).
- <https://www.theoi.com/Titan/Hekatonkheires.html>
(Sobre os Hecatônquiros. Acessado em 12/03/2019).
- <https://www.theoi.com/Titan/HekatonkheirBriareos.html>
(Sobre Briareu. Acessado em 12/03/2019).
- <http://arquivopessoa.net/textos/2174>
(Poema “Tenho tanto sentimento”. Acessado em 22/03/2019).
- <http://www.faustodigital.com/>
(Centro de Estudos de Teatro, Fausto Digital – Base de dados textual [online]. Acessado em 27/03/2019).